

PERÚ

Ministerio de Cultura

DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE
CULTURA ANCASH

DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE
CULTURA ANCASH

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

SITIOS ARQUEOLOGICOS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TACTABAMBA, DISTRITO DE RAPAYAN, PROVINCIA DE HUARI EN LA REGION ANCASH-2022

Resumen. - Se ha realizado la prospección y registro de los sitios arqueológicos que se ubican en la jurisdicción de la Comunidad Campesina de Tactabamba, en el distrito de Rapayan, Provincia de Huari, en la Región Ancash, con fechas del 20 al 23 de junio 2022; estos lugares corresponde al Sitio Arqueológico de Rapayan I- Sector A y Rapayan I-Sector B; en el caso del Sitio Arqueológico de Mucapampa-Cashacancha (Cóndor-Rumi, Ruro Castillo, Cashacancha I, Cashacancha II, Huallu Castillo, Monte Castillo, Chaupi Castillo y Habaspampa); así como el Sitio Arqueológico de Mata Castillo y el Paisaje Cultural Arqueológico Yuraq Castillo, se encuentran declarados como Patrimonio Cultural de la Nación, mediante Resolución Directoral Nacional N° 737/INC, con fecha del 17 de mayo de 2005. Asimismo, con la revisión de la referencia bibliográfica, dado que no hay investigaciones en estos lugares, pero se ha tomado los aportes de Mantha y Malca (2017), que se hace referencia sobre la ocupación prehispánica en el distrito de Rapayan, desde el Horizonte Temprano (800 a 200 a.C.), hasta el Horizonte Tardío (150 a 1532 a.C.). Las construcciones fueron realizadas con bloques de piedra a manera de laja y unido con mortero de barro, que definen construcciones de carácter monumental; también se registraron plataformas, recintos, arquitectura que se propone denominar "Torreones Planta Vertical alargada", estructuras funerarias y otros. Asimismo, se resalta que el estado de conservación en la mayor parte de la evidencia material es malo, esto debido a la exposición de la arquitectura a las condiciones ambientales (viento, precipitaciones y temperatura), y actividades antrópicas como huaqueo, desmonte de las estructuras, uso de las áreas como terrenos agrícolas, presencia de corralones para la crianza de animales y otros.

Palabras clave: Sitios Arqueológicos, Prospección, Registro y Rapayan.

Edward Franco Valdez Rodriguez (1)

<https://orcid.org/0000-0002-9790-4713>

[1] Licenciado en Arqueología por la Universidad Nacional de Trujillo, Director del Monumento Arqueológico Chavin, Dirección Desconcentrada de Cultura Ancash. Correo: evaldez@cultura.gob.pe.

INTRODUCCION

El presente trabajo se enmarco en el pedido realizado por la Comunidad Campesina de Tactabamba, especialmente en buscar revalorar los sitios arqueológicos que se encuentran distribuidos en su jurisdicción, esto probablemente por el interés de los pobladores, por preservar, no solo la materialidad misma, sino porque representa parte de su legado ancestral. Los sitios arqueológicos en el distrito de Rapayan, han sido reportados por Amat (1971, 1976, 1980), Ibarra (1999) y Thompson (1980). Así como un trabajo realizado por John S. Inghan 2019.

Los sitios arqueológicos en la Comunidad Campesina de Tactabamba, se encuentran ubicados principalmente en la parte media y alta de los flancos rocosos, con una característica muy particular, como son las grandes estructuras a manera de "Torreón", con una propuesta en denominarlas de "Planta Vertical Alargada", así como áreas residenciales (recintos cuadrangulares, rectangulares y otros de forma circular), grandes plataformas que has sido acondicionadas a la geo topografía. También se ha identificado arquitectura funeraria como chullpas y otros; asimismo en el interior de las grandes edificaciones, se observó estructuras semicirculares que podría haber sido utilizados como depósitos.

En el caso de la arquitectura, se evidencia el uso de bloques de piedra habilitado a manera de lajas, unidos con mortero de barro, así como el uso masivo de pachillas. Estos bloques definen muros doble cara, muros de contención, muros estructurales, con una mampostería que conforman hiladas horizontales e hiladas irregulares, en algunos sitios, colocan incrustaciones de cuarzo lechoso, como parte del paramento, especialmente lo que se identificó en Yuraq Castillo. La conservación de la mayor parte de la arquitectura, especialmente de lo denominado "Torreones", de planta vertical alargada, la forma de colocar los bloques de piedra de menores dimensiones en la parte baja y de mayor tamaño, en la parte media y alta, esto contribuyó a tener una alta carga de resistencia en el paramento, esto considerando que la perdida de los morteros de barro, debido a las continuas precipitaciones, viento y temperatura; ha generado que grandes secciones de los muros, terminen colapsando. Además, se tiene que considerar como otras afectaciones el huaqueo, el uso de las áreas como terrenos agrícolas, desmontajes de los bloques de piedras para habilitar corralones y otros; por lo tanto, se considera que el estado de conservación es malo.

1. ANTECEDENTES. -

Para los sitios arqueológicos que se encuentran bajo la jurisdicción de la Comunidad Campesina de Tactabamba, no se tiene un registro de intervenciones arqueológicas, como tal, pero si se ha encontrado información en el Sistema de Información Geográfica de Arqueología del Ministerio de Cultura. En esta plataforma, se ha tenido acceso a la Ficha de Registro Fotográfico, Ficha de Inventario de Patrimonio Arqueologico Inmueble, Ficha Técnica y Memoria Descriptiva de los lugares como Habaspampa. Mata Castillo, Mucapampa-Cashacancha y Yuraq Castillo; así como a la Resolución Directoral N° 737-INC (17 de mayo 2006). Por lo tanto, para tener una aproximación al entendimiento

de este proceso social de los diferentes sitios arqueológicos que se hace mención; se tomara en referencia algunas investigaciones de diversos autores que han realizados trabajos, principalmente en el Sitio Arqueológico de Rapayán.

El sitio de Rapayán ha sido estudiado en el pasado por arqueólogos como Amat (1971, 1976, 1980), Ibarra (1999) y Thompson (1980). Si bien sus trabajos contribuyeron de manera substancial al conocimiento de Rapayán y de otros asentamientos de la zona, los datos arqueológicos presentados por ellos son globalmente escasos. En este artículo, ampliaremos el trabajo empezado por ellos, presentando lo sistemáticamente posible, la variabilidad de la arquitectura que se observa en superficie de Rapayán (Mantha y Malca 2004). Estos dos autores, realizaron trabajos más profundos en el Sitio Arqueológico de Rapayán, contribuyendo a su conocimiento, sectorizando el lugar y un entendimiento a la arquitectura en el lugar.

En el mismo artículo Mantha y Malca 2004, hace referencia lo siguiente; "Se pudieron identificar los siguientes tipos de estructuras: *chullpas, viviendas, depósitos y galerías y finalmente los edificios de varios pisos y las murallas. Los datos que presentamos provienen mayormente del área II, pero también incluyen varias estructuras de las otras áreas*". Asimismo, estos autores (Mantha y Malca 2017), en su artículo "Excavaciones en el Complejo Arqueológico de Rapayán (Ancash, Perú): Resultados e Interpretaciones", mencionan lo siguiente:

(...) En este capítulo, presentamos los resultados de nuestras excavaciones al sitio de Rapayán hechas en el 2005. Estas excavaciones perseguían esencialmente dilucidar la cronología del sitio, así como la función de algunas estructuras arquitectónicas. De acuerdo a nuestros datos preliminares de la estratigrafía cerámica presentados aquí, el sitio de Rapayán fue ocupado sin interrupción a partir del Periodo Inicial (2000-800 a. C.) hasta el Horizonte Tardío (1450-1532 d. C.), y también probablemente durante la época colonial. Pudimos además confirmar que los incas ocuparon directamente el sitio de Rapayán durante el Horizonte Tardío. Finalmente, nuestras excavaciones confirmaron que lo que percibimos anteriormente como estructuras residenciales eran no solamente de hecho viviendas en las cuales la gente vivía, pero también en las cuales se celebraban rituales funerarios importantes (...).

- 2. UBICACIÓN Y CONTEXTO CLIMÁTICO.** - El distrito de Rapayán (Fig. 1), provincia de Huari, departamento de Ancash. Rapayán colinda con los distritos de Huacchis, al norte, Anra, Uco y Huachis, al oeste. Al este colinda con parte de la región Huánuco (río Marañón). Para acceder a la zona de estudio desde Chavín de Huantar, se hace por la vía asfaltada San Marcos – Huari – Rahuapampa y de allí por una trocha carrozable a Uco y de allí a Rapayán. El poblado de Rapayán, a una altitud de 3220 msnm, considerando la clasificación de regiones naturales del País (Pulgar Vidal, 1987), se encuentra ubicado en el piso quechua, que se extiende altitudinalmente entre los 2300 y 3500 msnm. Las lluvias se presentan con mayor intensidad desde octubre a mayo. La vegetación

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 2. Ubicación política de los sitios arqueológicos de la Comunidad Campesina de Tactabamba, en el distrito de Rapayan, Provincia de Huari, en la Región Ancash. Fig. 1. Imagen satelital que resalta en las cabeceras de la microcuenca, circos glaciares en sus cabeceras, valles colgados y laderas de valles en "U", que se transforman a valles fluviales en V, labradas en vertientes montañosas de rocas metamórficas (Informe Técnico N° A6618-INGEMMET 2012).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 4. Mapa 4a: Los Sitios alrededor de Huacchis y Rapayán – Imagen satelital (Tomado de Inghan 2019).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 5. Mapa 4b: Los Sitios alrededor de Huacchis y Rapayán – Mapa topográfico (Tomado de Inghan 2019).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 6. Vista aérea del Sitio Arqueológico 1 Sector A, ubicado en la jurisdicción de la Comunidad Campesina de Tactabamba, Distrito de Rapayan, Provincia de Huari en la Región Ancash.

4. Sitio Arqueológico Rapayan 1 Sector A.- El lugar se ubica en el lado Nor-Este de la Comunidad Campesina Tactabamba, a unos 1.70 km, con una poligonal que tiene un Área de 56231.88 y un Perímetro de 941.45 y con número de plano PP-189-MC-DGPA-DSFL-2016 WGS84. No se ha registrado una Resolución Directoral, en el SIDGA (Dirección De Catastro y Saneamiento Físico Legal), a la fecha de su consulta en el mes de junio 2022. En cuanto a su ubicación en las Coordenadas **UTM WGS 84 (E 303616.49 / N 8980740.06)**. En relación al lugar, se encuentra delimitado en el lado Norte y Este, por (02) grandes quebradas, hacia el lado Sur, limita con la trocha carrozable que se direcciona de Distrito de Uco hacia el Distrito de Rapayan, y hacia el Oeste, su límite, se ubicaría con terrenos agrícolas, con una ligera pendiente hacia el lado Norte; y al parecer toda la arquitectura, se encuentra situada sobre una elevación (promontorio rocoso).

En los trabajos de campo realizando, el guía que nos acompañó hace referencia que el lugar lo denominan como Llinkay 1, pero en el SIDGA, está registrado como Sitio Arqueológico Rapayan 1-Sector A. También hace referencia, que en el 2014 o 2015, en el lugar se realizó unos trabajos intensivos del desbroce de la maleza y que después no hubo una continuación debido a diversos factores administrativos y políticos en el lugar. En relación a nuestra inspección, se menciona que el lugar está lleno de maleza en casi toda la extensión donde debería exponerse la arquitectura de las edificaciones. Al consultar en el Historial de Imágenes de Google Earth, para el 2015, se observa ligeramente una planimetría de la arquitectura del lugar (Fig. 7).

Con alguna dificultad, se pudo acceder hacia la parte media y alta del sitio arqueológico, y como se menciona, estaba lleno de maleza, que no permitía visualizar en su totalidad, el estado de conservación, así como las edificaciones. En algunos segmentos, se ha podido observar la arquitectura del lugar que corresponde a espacios de forma rectangular, algunos recintos de forma circular, hasta con dos a tres niveles de elevación, con una disposición de hornacinas en su interior de variadas dimensiones y otros ambientes, de similares características, pero de menor tamaño. En cuanto a la forma de la mampostería, se hace referencia que se utiliza de forma masiva, los bloques de piedra de forma alargada (lajas), conformando hiladas relativamente horizontales, pero también hicieron uso de las pachillas. En las esquinas de las edificaciones, lo que define los vanos de accesos, hornacinas y otros, se colocaron bloques de piedra de forma vertical, e intercalados con piedras de disposición horizontal (Fig. 8, 9, 10 y 11).

En la parte superior, se observaron algunos bloques de piedra que sobresalen a manera de ménsulas, probablemente formaron parte de la techumbre de estos espacios. No se tiene mayor evidencia en campo, para su descripción. Asimismo, el estado de conservación es malo, esto debido a la gran cantidad de maleza que cubre casi en su totalidad la evidencia arqueológica; y se observó que muchas secciones de los muros presentan grandes fracturas, pérdida de mortero, pandeo, líquenes, huaqueo y otros.

PERÚ

Ministerio de Cultura

DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE
CULTURA ANCASH

DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE
CULTURA ANCASH

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 7. Vista del Sitio Arqueológico Rapayan 1 Sector A, distrito Rapayan, Provincia de Huari en la Región Áncash.

Fig. 8. Vista panorámica del Sitio Arqueológico Rapayan 1 Sector A.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 9. Vista panorámica de una de las estructuras del Sitio Arqueológico Rapayan 1 Sector A. Nótese la disposición de los bloques de piedra

Fig. 10. Vista panorámica de otra estructura de forma rectangular, como parte de la arquitectura, se observa la disposición de las hornacinas de diferentes dimensiones.

Fig. 11. Vista de una tercera estructura, donde se visualiza la disposición de la mampostería, hornacinas, vanos de accesos. Nótese que esta sección ha perdido parte de los bloques de piedra y puede colapsar.

5. Sitio Arqueológico Rapayan 1 Sector B.- El lugar se ubica en el lado Sur, en relación al Sitio Arqueológico Rapayan 1 Sector A, que estaría bajo la jurisdicción de la Comunidad Campesina de Tactabamba. Se tiene una poligonal, con un Área de 22005.84 y un Perímetro de 571.31; con número de plano PP-189-MC-DGPA-DSFL-2016 WGS84. Este lugar, tampoco tiene registrado una Resolución Directoral, en el SIDGA (Dirección De Catastro y Saneamiento Físico Legal), a la fecha de su consulta en el mes de junio 2022. En cuanto a su ubicación en las Coordenadas **UTM WGS 84 (E 303644.00 / N 8980525.00)**.

En relación al lugar donde se sitúa el sitio arqueológico, se encuentra delimitado en el lado Norte, Sitio Arqueológico Rapayan 1 Sector A, hacia el Sur, con la parte media de un elevado promontorio rocoso, en el Este se delimita por la parte baja del mismo cerro y la trocha carrozable que se direcciona de Distrito de Uco hacia el Distrito de Rapayan, y hacia el Oeste, su límite, correspondería a la sección baja y media del mencionado (promontorio rocoso). De similar forma, en este lugar que correspondió a parte de la inspección, el guía señaló que el lugar lo denominan como Llinkay 2, pero en el SIDGA, está registrado como Sitio Arqueológico Rapayan 1-Sector B y también hace referencia, que entre las temporadas 2014 o 2015; en el lugar se realizó unos trabajos intensivos del desbroce de la maleza, pero de allí no se continuaron. En relación a los trabajos de campo realizados, se observó que el lugar está rodeado de maleza en la mayor extensión, sin mucha posibilidad de visualizar en su totalidad, la arquitectura que se erigía sobre la parte media y alta (del promontorio rocoso).

Al consultar en el Historial de Imágenes de Google Earth, para el 2015, no se ha podido observar alguna forma de las construcciones (Fig. 12).

Al igual, que las condiciones del sitio arqueológico anteriormente descrito; no fue fácil poder acceder al lugar, siendo necesario cortar parte de la maleza, para abrir un sendero hacia la evidencia arquitectónica. Solo fue posible observar algunos segmentos que corresponde a espacios de forma rectangular, recintos de forma circular y otros cuadrangulares, algunos de los cuales alcanzan de (01) a (dos) niveles de elevación, con hornacinas como parte del paramento (de variadas dimensiones y formas). En cuanto a la forma de la mampostería, tiene similares características que lo descrito en Sitio **Arqueológico Rapayan 1 Sector A**, es decir, el uso masivo de bloques de piedra de forma alargada (lajas), que definen hiladas relativamente horizontales, pero con la inclusión de las pachillas, para una mejor estabilidad estructural (Fig. 13).

Por la cantidad invasiva de la maleza, no se tiene mayor evidencia en campo, para una mejor y detallada descripción en el presente documento. En el caso del estado de conservación, se hace referencia que es malo, esto debido a la gran cantidad de maleza que cubre casi en su totalidad la evidencia arqueológica; con una marcada pérdida de la arquitectura, esto debido al colapso de los muros, fracturas en los bloques de piedra, presencia de líquenes, pandeo, así como el huaqueo que se ha originado en la zona a través del tiempo.

Fig. 12. Vista panorámica del Sitio Arqueológico Rapayan 1 Sector B, en el distrito de Rapayan, Provincia de Huari en la Región Ancash.

Fig. 13. Vista panorámica de una de las estructuras de planta cuadrangular, registrada en el Sitio Arqueológico Rapayan 1 Sector B.

6. Sitio Arqueológico Mucapampa-Cashapampa. Se encuentra conformado por los lugares denominados; Cóndor-Rumi, Ruro Castillo, Cashacancha I, Cashacancha II, Huallu Castillo, Monte Castillo, Chaupi Castillo y Habaspampa.

6.1. Habaspampa. – Los datos, se ha tomado de la FICHA OFICIAL DEL INVENTARIO PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE, donde se describe lo siguiente "El sitio arqueológico es una pequeña plataforma artificial! emplazada en una sección nivelada de una cresta montañosa en la margen derecha del río Matara que incluye algunas estructuras construidas con muros de piedra asentada en mortero de barro. Habaspampa forma parte del sitio arqueológico Mucapampa - Cashacancha, pero se le ha separado de este conjunto de estructuras monumentales debido a que una vía pública, la carretera entre los centros poblados de Tactabamba y Rapayán, los separa. El sitio está cerca y en una cota inferior a la carretera entre el centro poblado de Tactabamba y el pueblo de Rapayán, en la coordenada E 303076- N 8990673, aproximadamente, a una altitud de 3475 m. s. n. m, en un paraje conocido como Cerro Rontojsa. En el muro de piedra que bordea el lado norte de la explanada hay una pequeña hornacina, y detrás de él, en una cota ligeramente superior, una estructura compuesta por un muro de piedra asentada en mortero de barro, de propósito no determinado. Es un muro de gran espesor, sólido y recto, cuyo trazado sigue la curva de nivel del

cerro La plataforma tiene un muro de contención en la cota más baja del sitio arqueológico”.

La ubicación del lugar que se hace referencia en el párrafo anterior, corresponde a PSAD 56, pero en el presente documento ha sido actualizado a las Coordenadas UTM WGS-84 (E 302845 / N 890302).

Fig. 14. Vista de área Habaspampa, que conforma parte del Sitio Arqueológico Mucapampa-Cashapampa (Tomado de la Ficha de Registro Fotográfico/INC).

6.2. Cóndor Rumi. – El lugar, se sitúa muy próxima a la trocha carrozable (Distrito de Uco a Distrito de Rapayan), en Coordenadas UTM WGS-84 (E 302891 / N 8980220). La arquitectura corresponde a una construcción del tipo monumental, de forma alargada “Torreón”, que se sitúa en la parte media de un promontorio rocoso, con una altura que puede superar los 6.00 m, en su sección mejor conservada. Además, se visualizó, una serie de vanos o accesos que forman parte del paramento, desde la parte media y superior de la construcción. De toda esta arquitectura, solo se observó una parte que aún se preserva, teniendo como características constructivas; el uso de bloques de piedras alargadas (lajas), que fueron colocadas en hiladas casi horizontales, unidas con mortero de barro, y con el uso masivo de pachillas.

Alrededor de dicha construcción, se ha registrado un recinto de forma semi-circular, con una técnica en la mampostería, de similares características que lo descrito para el “Torreón”. También, se observó la habilitación de hornacinas como parte de la arquitectura en la construcción y en la parte superior del muro, se le ha colocado algunos

bloques de piedra de forma sobresaliente (ménsulas), posiblemente forme parte de la adecuación de las cubiertas o techumbres (Fig. 15 y 16).

Teniendo como referencia el testimonio de algunos pobladores, hacen referencia que el lugar toma este nombre debido a que, en la parte media superior, se observa un bloque de piedra que sobre sale del promontorio rocoso y se asemeja a la forma esquematizada de un cóndor (ave andina), y que por su ubicación estaría direccionado hacia el Este. Efectivamente, se logró ubicar dicho bloque de piedra y tiene cierta similitud a lo narrado (Fig. 17). En cuanto al estado de conservación, se resalta que la mayor parte de la arquitectura, se encuentra rodeado por una invasiva vegetación, en el caso del "Torreón", se encuentra muy deteriorado y con el inminente colapso en la parte superior de la estructura. En otras secciones que corresponden a recintos, la problemática es similar y a esto hay que indicar que se ha registrado algunos pozos de huaqueo.

Fig. 15. Vista del "Torreón", que se ubica en el área denominado "Cóndor Rumi", en el Sitio Arqueológico Mucapampa-Cashacancha, distrito de Rapayan, Provincia de Huari en la Región Ancash.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 16. Vista de un recinto de forma semi-circular que se sitúa en la parte baja en relación al "Torreón". Nótese que las piedras sobre sale de la cabecera del muro (ménsulas).

Fig. 17. Vista panorámica donde se observó el bloque de piedra, que hacen referencia que se asemeja a la forma esquemática de un "Cóndor".

- 6.3. Ruro Castillo.** - La arquitectura conforma parte de Sitio Arqueológico Mucapampa-Cashapampa. En el registro de FICHA DE REGISTRO FOTOGRAFICO, en el Folio 026, se describe lo siguiente "En este sector del sitio de Mucapampa - Cashacancha se encuentra otro torreón de aproximadamente 6 metros de altura, en muy buen estado de conservación. Tiene planta en forma de herradura y su fachada este es plana y la otra curva. Muestra un vano de acceso en la parte inferior de su fachada sur, desde donde una escalinata muy estrecha permite ascender hasta la parte alta. La sección superior del torreón está rematada por un conjunto de ménsulas que sostienen una suerte de parapeto que sobresale de la cima el torreón. La fachada opuesta muestra dos ventanillas y un vano de acceso localizadas en la parte inferior de la Torre que miran hacia la quebrada del río Matara. La técnica de construcción es similar a la anteriormente descrita en los otros sectores del sitio de Mucapampa -Cashacancha".

La ubicación que no se hace referencia en el citado documento, pero en el presente informe ha sido actualizado a las Coordenadas UTM WGS-84 (E 302836 / N 89799965); hacia el lado Sur, en relación a "Cóndor Rumi", con una distancia aproximada de 250.00 m y con una altitud de 3623 m. La arquitectura se sitúa en la parte media inferior de un elevado promontorio rocoso y corresponde a una construcción del tipo monumental, de forma alargada, a manera de un "Torreón", con una altura que puede inferior a los 6.00 m, en su sección mejor conservada, pero a diferencia de la anterior edificación descrita, esta se mantiene en una mejor condición su estado de conservación Además, se visualizó, una serie de vanos o accesos que forman parte del paramento que se orientan hacia el lado Nor-Este.

La forma arquitectónica que predomina, se le denomina "torreón", y se encuentra en la cima de una superposición de (tres), plataformas, asimismo se resalta que, hacia el lado Oeste, se registró algunos muros perimetrales. En comparación con la anterior estructura, esta preserva todas las caras que definen su forma cuadrangular alargada-vertical; y sus características constructivas son; el uso de bloques de piedras alargadas (lajas), que definen hiladas casi horizontales, con el uso masivo de pachillas, para conseguir una mejor estabilidad de la construcción y todo unido con mortero de barro.

También, se comenta que alrededor de esta construcción, se ha registrado (tres), plataformas superpuestas, que fueron erigidas de acuerdo a la topografía del lugar, es decir, fueron edificadas a partir del corte de la ladera media del promontorio rocoso teniendo una forma semicircular y esta mampostería es mucho más rudimentaria, sin el acabado formal de una cara plana en los bloques de piedra, esto si lo comparamos con elementos constructivos de la arquitectura del

“Torreón”, pero se mantiene el uso masivo de pachillas. Asimismo, como se ha mencionado, se ha registrado algunos muros perimetrales hacia el lado Oeste, pero con una orientación Norte a Sur y con características, similares a las plataformas superpuestas, anteriormente mencionadas (Fig. 18, 19 y 20).

En relación al estado de conservación, en este lugar la maleza no es muy invasiva, posiblemente debido a la altitud de donde se ubica la construcción; pero se observa un avanzado deterioro en los materiales constructivos de las plataformas y del “Torreón”, así como son el colapso de algunas secciones, esto manifestado en mampostería, debido a la pérdida de los morteros de barro, pandeo, grandes fracturas en el paramento. Todo esto como consecuencia del diseño, como ya se ha descrito anteriormente; es decir, donde se evidencia la pérdida de los bloques de piedra de menores dimensiones, es donde se inicia las fisuras, especialmente en la base. Finalmente, se menciona que se ha registrado algunos huaqueros alrededor de la edificación misma.

Fig. 18. Vista aérea del “Torreón” y de las plataformas superpuestas de forma semicircular, sobre la cual se asienta la construcción del “Torreón”.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 19. Vista aérea de la arquitectura del “Torreón”, que se erige en la parte media de un promontorio rocoso.

Fig. 20. Vista panorámica del lado Nor-Este del “Torreón”. Nótese la disposición del paramento y los vanos de acceso.

6.4. Cashacancha I.- La arquitectura conforma parte de Sitio Arqueológico Mucapampa-Cashapampa. En el registro de FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO, en el Folio 028, se describe lo siguiente "Es una construcción de piedra de planta rectangular y de propósito indeterminado ubicada en la coordenada E 302912 – N 8980175, que ocupa la ladera del paraje llamado Cashacancha, a una altitud de 3756 m. s. n. m. La estructura es sólida y está parcialmente cubierta por la vegetación del lugar".

La ubicación del lugar que se hace referencia en el párrafo anterior, corresponde a PSAD 56, pero en el presente documento ha sido actualizado a las Coordenadas UTM WGS-84 (E 302681 / N 8979805). La evidencia arqueológica, se ubica en la parte media y superior del promontorio rocoso; siendo en este lugar donde se ha podido registrar, una arquitectura funeraria que debe corresponder a una "Chullpa", de forma cuadrangular, que fue construida sobre un promontorio rocoso, con dos vanos de acceso que permite el ingreso hacia el interior de la construcción y con una orientación hacia el lado Nor-Este. Asimismo, se hace referencia que la arquitectura está definida por bloques de piedra, con una cara plana hacia el lado exterior de la mampostería, que definen hiladas horizontales, pero incorporan el uso de pachillas que fueron unidas con mortero de barro (Fig. 21, 22 y 23), y en la parte superior de las cabeceras de los muros, se evidencia que colocaron grandes lajas que conforman el techo.

También se ha registrado otras construcciones como plataformas, recintos y muros perimetrales. En el caso de las plataformas fueron acondicionados a la topografía del lugar, que definen muros de contención, de hiladas irregulares, donde los elementos pétreos fueron colocados de forma horizontal, con el uso masivo de pachillas y mortero de barro. En relación a los recintos, estos tienen una forma cuadrangular, con dimensiones de 4.00 m de largo, 3.50 m de ancho y una altura mejor conservada de 1.80 m y cuyas características en la construcción se observó lo siguiente; el uso de bloques de piedra de cara regular hacia el lado exterior del paramento, con inclusión de pachillas y unido con mortero de barro. Finalmente, los muros perimetrales se ubican hacia el lado Oeste en relación a la arquitectura funeraria (Chullpa), y a los recintos se orientan, en relación a un eje Nor-Este a Sur-Oeste; asimismo en cuanto al uso de materiales, se define por los bloques de piedra que caracterizan muros doble cara, de hiladas horizontales, pero con la inclusión de pachillas y todo unido con mortero de barro (Fig. 24, 25 y 26).

Por estar ubicado toda esta arquitectura en la parte media y superior del promontorio rocoso, no se observó la presencia masiva de la vegetación, pero si hay que resaltar que muchas secciones de la arquitectura están colapsando, debido a la pérdida del mortero de junta, que genera el desprendimiento de grandes secciones e la mampostería, esto

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

posiblemente influenciado por las precipitaciones en el lugar. Además, se ha registrado el pandeo de los muros de piedra de otras áreas, presencia de líquenes, el uso de los bloques de piedra por parte de los lugareños, esto se señala porque se ha visto algunos corrales destinados a la crianza de animales y otro impacto negativo, lo representa algunos pozos de huaqueo que se ha observado en el lugar.

Fig. 21. Vista panorámica de la estructura funeraria en la parte superior del promontorio rocoso.

Fig. 22. Vista panorámica de la Estructura Funeraria, Nótese que tiene dos cámaras con sus respectivos vanos de acceso.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 23. Vista en detalle de la mampostería de la Estructura Funeraria. Nótese que la disposición de los bloques de piedra, conforman hiladas horizontales con el uso masivo de pachillas.

Fig. 24. Vista panorámica donde se visualiza las plataformas que fueron acondicionadas a la topografía del lugar.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 25. Vista panorámica de una sección de los muros perimetrales que se ha registrado en el lugar.

Fig. 26. Vista panorámica de un recinto de forma cuadrangular que se ha documentado en esta sección del promontorio rocoso.

- 6.5. Cashacancha II.-** En este lugar, no se ha ubicado durante el recorrido, pero al revisar los datos en el internet, especialmente en la plataforma del SIDGA, se ha registrado en la FICHA DE REGISTRO FOTOGRAFICO, en el Folio 028, se describe lo siguiente "Se trata de una estructura funeraria de planta circular tipo chullpa ubicada en la coordenada E 302561 - N 8980149. en la ladera del cerro del paraje conocido como Cashacancha. Ha sido construida con muros de piedra asentadas en mortero de barro escaso Muestra una portezuela en su fachada oeste, con un vano a la altura del suelo. La sección del vano de acceso está parcialmente colapsada, pero permite el ingreso a una cámara en la que no se han identificado restos funerarios. En la fecha de la inspección la chullpa se encontró parcialmente cubierta por la vegetación. La fachada oeste muestra algunas ménsulas asociadas al vano de acceso, que sobresalen al sur del mismo, al nivel y encima del mismo".

Se debe hacer mención que las coordenadas que se referencia en el citado documento, se encuentra en PSAD57, siendo actualizado a la UTM WGS84 (E 302330.32 / N 8979779.07).

Fig. 27. Vista panorámica de la Estructura Funeraria, (Tomado de la Ficha de Registro Fotográfico/INC).

- 6.6. Huallu Castillo.** - La arquitectura conforma parte de Sitio Arqueológico Mucapampa-Cashapampa. En el registro de FICHA DE REGISTRO FOTOGRAFICO, en el Folio 027, se describe lo siguiente "se encuentra un torreón construido con muros de piedra en la coordenada E 302638 - N 8979998. a 3808 m. s. n. m., sobre una sección de la cresta montañosa que domina el complejo Mucapampa ■ Cashacancha. Tiene planta rectangular, con eje longitudinal orientado hacia el norte. Solo la mitad occidental del torreón está conservada y su altura se estima en siete metros. La técnica de construcción es similar al de los conjuntos anteriormente descritos, es decir piedras canteadas asentadas en mortero de barro".

Se precisa que las coordenadas que se menciona en el citado documento, se encuentra en PSAD-57, siendo actualizado a la UTM WGS-84 (E 302407 / N 8979628).

Fig. 28. Vista panorámica del "Torreón" (Tomado de la Ficha de Registro Fotográfico/INC).

- 6.7. Monte Castillo.** - La evidencia arqueológica, se ubica en la parte media-superior del promontorio rocoso, entre las cuadrículas UTM WGS-84 (E 302805 / N 8979700), En la inspección se ha registrado algunas estructuras de piedra, como un enorme muro perimetral que tiene una orientación de Este a Oeste, no se ha podido realizar la totalidad de su medición, debido a la cantidad de maleza que lo cubre, pero se hace referencia que tiene una altura aproximada de 2.50 m, edificado con

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"*

bloques de piedra (a manera de laja), con la cara plana expuesta hacia el lado exterior de la mampostería, se utilizó pachillas, que define hiladas casi horizontales y unidas con mortero de barro (Fig. 29).

Otra de la evidencia arqueológica registrada en el lugar, corresponde a un recinto de forma rectangular y con un vano de acceso orientado hacia el lado Nor-Este. En la construcción se ha utilizado bloques de piedra a manera de laja, que define muros doble cara, en hiladas irregulares, con el uso masivo de pachillas y en las esquinas de la edificación, se ha registrado elementos pétreos, colocados de forma vertical e intercalado con otras piedras de forma horizontal (Fig. 32). Al parecer, esta estructura, permitió el acceso hacia otras construcciones del tipo monumental en "Monte Castillo", y responde a un gran "Torreón", del cual solo se conserva una sección de su arquitectura y como características constructivas; se menciona que tiene una disposición rectangular en las bases, con una ligera inclinación hacia el interior de la mampostería, así como una forma alargada en su verticalidad. En cuanto al uso de materiales en su construcción, se registró bloques de piedra a manera de lajas, con la cara plana colocada hacia el exterior del paramento, definiendo hiladas irregulares, pero un detalle que sobre sale, es la colocación de bloques de cuarzo lechoso como parte de la estructura y finalmente se hace reiterativo el uso masivo de pachillas y todo unido con mortero de barro (Fig. 33).

En relación a su estado de conservación, se resalta que el lugar se encuentra rodeado por una gran cantidad de maleza, por las condiciones ambientales, es muy probable que las precipitaciones y temperatura hayan contribuido a la pérdida de los morteros de barro, pandeo, grandes fracturas en el paramento y otros, que han impactado de manera negativa en la preservación de la arquitectura en el lugar.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 29. Vista aérea del Monte Castillo. Nótese que se encuentra rodeado de muros perimetrales

Fig. 30. Vista aérea desde otro ángulo hacia Monte Castillo. Nótese que se encuentra rodeado de muros perimetrales.

PERÚ

Ministerio de Cultura

DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE
CULTURA ANCASH

DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE
CULTURA ANCASH

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 31. Vista panorámica de una sección del muro perimetral que se ha registrado en "Monte Castillo".

Fig. 32. Vista en detalle de la fachada principal de la Estructura Cuadrangular, registrada en "monte Castillo" y que está asociada a la arquitectura monumental "Torreón".

Fig. 33. Vista panorámica donde se observa el lado posterior del "Torreón". Nótese las incrustaciones de cuarzo lechoso, como parte de la mampostería de la construcción.

- 6.8. Chaupi Castillo.** – La arquitectura conforma parte de Sitio Arqueológico Mucapampa-Cashapampa. En el registro de FICHA DE REGISTRO FOTOGRAFICO, en el Folio 027, se describe lo siguiente "Se trata de un conjunto de recintos construidos con muros de piedra entre los que destaca una torre de plañía cuadrangular que remata un conjunto de plataformas o andenes que ocupan la ladera del sitio. Las estructuras están ubicadas alrededor de la coordenada E 303121- N 8979879. a 3897 m, s n m. La torre tiene dos ventanillas en sus fachadas este y oeste. La sección inferior del torreón está ocupada por un conjunto de andenes delimitados por muros de piedra que delimitan un conjunto de planta aproximadamente trapezoidal en varios niveles".

La ubicación del lugar que se hace referencia en el párrafo anterior, corresponde a PSAD 56, pero en el presente documento ha sido actualizado a las Coordenadas UTM WGS-84 (E 302890 / N 8979509). La evidencia arqueológica, se sitúa a unos 250.00 m, hacia el Sur en relación con "Monte Castillo". En este trayecto, se ha registrado una zanja que tiene una orientación de Este a Oeste, delimitado por un muro de piedra que se direcciona en paralelo, con una extensión de 32.00 m de largo, 1.80 m de ancho y una profundidad variada de 1.60 m a 2.50 m., teniendo probablemente un uso defensivo y limitar el acceso hacia la edificación monumental de Chaupi Castillo (Fig. 34 y 35).

Otras de las evidencias arquitectónicas que se ha documentado, corresponde a una serie de muros perimetrales que tienen un eje de orientación de Este a Oeste y en algunos casos de Sur a Norte, creando probablemente un eficiente sistema defensivo o de limitación para el acceso a la arquitectura de mayores dimensiones que se encuentran en el lugar. Como características en la arquitectura, se ha registrado que corresponde a muros doble cara, elaborados con bloques de piedra a manera de laja, que fueron colocados con la cara plana hacia el lado exterior del paramento, se utilizaron de forma masiva las pachillas, unidos con mortero de barro y conformaron hiladas horizontales.

Como parte de la arquitectura monumental, edificada en "Chaupi Castillo", se hace referencia que se han acondicionado una serie de plataformas, que corresponde al corte de la ladera del promontorio rocoso. Además, construyeron en la parte superior, otras estructuras como recintos y posiblemente algunos depósitos. En cuanto a las características de esta arquitectura, se manifiesta que responden a muros de contención, elaborados con bloques de piedra a manera de laja, con la cara plana hacia el exterior del paramento, se utilizó masivamente las pachillas y en su conjunto; fueron unidos con mortero de barro que a su vez se definen en hiladas irregulares (Fig. 36).

En relación al "torreón", que constituye la edificación de mayor volumen, se describe que fue edificado a partir de la habilitación de una serie de plataformas acondicionadas a la topografía del terreno. Esta construcción es de planta rectangular y alargada hacia su verticalidad, llegando alcanzar una altura entre 6.00 a 7.00 m; también se observó una serie de vanos de acceso en la parte media y superior del paramento. En las bases se registró bloques de piedra con mayor dimensión y el resto del paramento, se documentó que utilizaron elementos pétreos más pequeños, a manera de laja, que definen hiladas parcialmente horizontales, con el uso masivo de pachillas y unido con mortero de barro. Asimismo, se resalta que hacia el lado Oeste del "Torreón", se erigió una construcción de forma cuadrangular, con similares características en los materiales y en el sistema constructivo a los descrito anteriormente (Fig. 37, 38, 39 y 40).

En relación al estado de conservación de las edificaciones en general, es malo, esto debido a que se ha registrado que el "Torreón", evidencio una gran fractura en la parte central del paramento, así como la perdida de los morteros de barro, lo que ha generado que parte de los bloques de piedra. se desprendan. En el caso de las plataformas, si bien el impacto es menor, de todas formas, se ha identificado que las condiciones ambientales, probablemente las precipitaciones y la temperatura, han contribuido en forma negativa a la pérdida del mortero de barro y el colapso de los bloques de piedra que conforman los muros (Fig. 41).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 34. Vista panorámica donde se observa una zanja, con eje de Este a Oeste y se ubica en el tramo entre Monte Castillo hacia Chaupi Castillo.

Fig. 35. Vista panorámica desde otro ángulo, donde se visualiza una zanja, con eje de Este a Oeste y se ubica en el tramo entre Monte Castillo hacia Chaupi Castillo.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 36. Vista panorámica de una sección de la plataforma que circunda el "Torreón", en Chaupi Castillo.

Fig. 37. Vista panorámica del "Torreón", que se ubica en Chaupi Castillo. Nótese que la construcción se asienta sobre una superposición (dos), plataformas.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 38. Vista panorámica del muro lado frontal donde se registró una gran fractura en el paramento (Tomado de Inghan 2019).

Fig. 39. Lado exterior del muro frontal. Nótese la ventana que resulta ser inusual en el lado exterior de un muro frontal (Tomado de Inghan 2019).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 40. Vista panorámica de la Fachada principal del "Torreón" y de un ambiente anexo.

Fig. 41. Vista panorámica del lado posterior del "Torreón". Nótese que, en la parte central, se observó una gran fractura del paramento.

7. Mata Castillo. - La arquitectura se registró en la FICHA DE REGISTRO FOTOGRAFICO, en el Folio 02, 03, 04 y 05, se describe lo siguiente:

Recinto 1.- El nombre del sitio se debe a esta construcción, que aparece a la derecha en la foto superior (foto D5CN 6967). El Recinto 1 está formado por un muro perimétrico que encierra una plaza abierta y nivelada, flanqueada por dos torreones de planta rectangular ubicados en los extremos del recinto, tal como lo muestra la foto a la derecha. Las dos torres de este recinto, ubicadas en posición simétrica y opuesta tienen planta cuadrangular, con paredes de piedra muy bien encajadas, con vanos de acceso desde el interior del recinto 1. El acceso al Recinto 1 tiene lugar a través de dos vanos de baja altura que atraviesan el centro de cada torreón, a nivel del suelo.

Las fachadas de los torreones que miran hacia el interior del Recinto 1 de Mala Castillo, presentan ventanillas, a las que se accede mediante un conjunto de escalinatas que recorren las cámaras inversoras de los torreones y que permiten el acceso a la parte alfa de los mismos, que muestra la fachada del torreón oeste del Recinto 1. En el Interior del Recinto 1 se encuentran algunas construcciones adosadas a los muros perimétricos y algunas construcciones soterradas. Se aprecia que en general el espacio Interior es un área abierta.

RECINTO 2.-Está formado por una construcción de planta aproximadamente elíptica, con eje longitudinal este - oeste, en cuyo extremo oeste se ha construido un torreón de planta rectangular, que no alcanza la altura de los del Recinto 1 (foto DSCN 7041). El torreón tiene planta rectangular y se halla en muy mal estado de conservación, tal como muestra la foto adjunta. El otro extremo del recinto muestra un vano de acceso de acabado rústico (foto DSCN 7041). Las paredes de esta construcción son bajas y de una factura de calidad inferior a las estructuras del Recinto 1 de Mala Castillo. En este sector se han identificado algunas cámaras adosadas al muro perimetral del Recinto 2, especialmente cerca de los restos del torreón, es decir, en la mitad occidental del

RECINTO 3.- Construcción emplazada sobre la misma cresta montañosa del sitio, en una cota ligeramente superior a la de las construcciones antes descritas (Recintos 1 y 2). Consiste en un cerco perimétrico de pirca que es a la vez un muro de contención que encierra una plataforma elevada de factura rústica (foto DSCN 7039 a la derecha). Presenta un recinto adosado en su lado oeste, en el lado que mira al conjunto de recintos 1 y 2 de Mata Castillo. Este recinto es de una factura rústica y forma el extremo oriental de la hilera de construcciones monumentales de Mata Castillo".

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 42. Vista panorámica del Recinto 1, en el Sitio Arqueológico Mata Castillo, en el Distrito de Rapayan, Provincia de Huari en la Región Ancash (Tomado de la Ficha de Registro Fotográfico/INC).

Fig. 43. Vista de la Fachada Principal de los Torreones que se direccionan al interior del Recinto 1 en el Sitio Arqueológico Mata Castillo (Tomado de la Ficha de Registro Fotográfico/INC).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 44. Vista panorámica del Recinto 2, en el Sitio Arqueológico Mata Castillo. Nótase la disposición de la arquitectura, especialmente de los muros perimetrales (Tomado de la Ficha de Registro Fotográfico/INC).

Fig. 45. Vista panorámica del Recinto 3, que se ubica en el Sitio Arqueológico Mata Castillo. Nótase la disposición de los bloques de piedra que conforman el muro (Tomado de la Ficha de Registro Fotográfico/INC).

La ubicación del lugar que se hace referencia en el párrafo anterior, corresponde a PSAD 56, pero en el presente documento ha sido actualizado a las Coordenadas UTM WGS-84 (E 302703 / N 8978964). El Sitio Arqueológico Mata Castillo, ha sido anteriormente descrito, a partir de la FICHA DE REGISTRO FOTOGRAFICO, información que permite tener un alcance de las condiciones que a la fecha se encuentra el lugar. Asimismo, es preciso resaltar que se ha registrado en el lugar y se menciona que se ubica a una distancia de 650.00 m de distancia en relación a Chaupi Castillo.

La arquitectura, ha sido edificada en la cima el promontorio rocoso, que se ha descrito en el presente documento, pero es muy probable que, el lugar haya sido acondicionado premeditadamente para la edificación de los (dos) "Torreones". Esto, se menciona, porque si observamos la altitud de las principales edificaciones, se establecerá, que tienen las mismas dimensiones, en relación a su verticalidad. Si analizamos de forma individual a la edificación monumental, podríamos observar, que si bien los (dos), torreones, alcanzan las mismas dimensiones; es muy probablemente que la parte baja, la disponibilidad de los materiales constructivos y recursos humanos, hayan sido de mayor dificultad abastecerse (Fig. 46).

Se debe resaltar que hay una edificación de forma rectangular que se adhiere a ambos Torreones, y en el interior, se habría construido una serie de recintos y/o ambientes de forma rectangular, cuadrangular y algunos en forma semicircular, que aún se encuentran conservados. Entre estas edificaciones, se ha visualizado, una serie de vanos de accesos que permite el flujo de circulación por toda la estructura (Fig. 47 y 48).

Además, se describe que en el interior del Sitio Arqueológico Mata Castillo, la forma de las construcciones, adquiere algunos elementos propios, como la inclusión de los bloques de piedra en disposición vertical, especialmente, en las áreas que corresponden a las hornacina y vanos de accesos. Asimismo, se resalta que, en las cabeceras de los muros, se registró un sobre saliente en los bloques de piedra, a manera de ménsulas; posiblemente elementos que deben estar asociados a la disposición de las cubiertas o techumbres de la edificación (Fig. 49).

Si tomamos como referencia en su conjunto. todas características constructivas de Sitio Arqueológico de Mata Castillo; se menciona que la edificación fue habilitada en la cima el un extenso promontorio rocoso. Con una disposición de la arquitectura hacia el lado Nor-Este a Sur-Oeste, en cuya construcción se ha utilizado bloques de piedra, que fueron colocados a manera de laja y con la cara plana hacia el lado exterior del paramento. Se evidencia una mampostería de hiladas irregulares que fueron unidos con mortero de barro y también se incluyó el uso masivo de pachillas, esto con la finalidad de lograr una estabilidad estructural (Fig. 50 y 51).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

En cuanto al estado de conservación del Sitio Arqueológico Mata Castillo; se menciona que los "Torreones", han tenido una pérdida gradual en los materiales constructivos, es decir, el desprendimiento de los bloques de piedra, debido a la disgregación de los morteros de barro a consecuencia de las condiciones ambientales, tales como las precipitaciones y los cambios de temperatura han contribuido que la arquitectura, evidencie un colapso significado. Esto debemos, mencionar, que, en estas áreas, también han sido acondicionadas como corrales para la crianza de animales y en algunos sectores, se ha registrado el desmantelamiento de los bloques de piedra, probablemente para ser utilizados en otros espacios y finalmente, se ha observado algunas horadaciones que deben corresponder pozos de huaqueo (Fig. 52).

Fig. 46. Vista aérea de Mata Castillo, conformado por dos "Torreones", en la cima de un cerro.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 47. Vista aérea de Mata Castillo desde otro ángulo, conformado por dos "Torreones", en la cima de un cerro.

Fig. 48. Vista panorámica de la edificación denominada Mata Castillo, que se ubica en la cima de promontorio rocoso, en el Distrito de Rapayan, Provincia de Huari en la Región Ancash.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 49. Vista panorámica donde se observó una de los torreones que se sitúa en el Sitio Arqueológico Mata Castillo. Nótese la disposición de la arquitectura en una disposición alargada hacia su verticalidad.

Fig. 50. Vista en detalle de una sección de la forma de la construcción, en donde se evidencia la forma de la construcción en el Sitio Arqueológico Mata Castillo.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 51. Vista panorámica, donde se observa la disposición de la arquitectura en el interior del Sitio Arqueológico Mata Castillo. Nótese la disposición de los recintos y/o ambientes en el lugar.

Fig. 52. Vista panorámica de la fachada del primer "Torreón", que se ubica hacia el lado Nor-Este Sur-Oeste.

8. **Sitio Arqueológico Yuraq Castillo.** - Se ha realizado la búsqueda de información del citado lugar, y se ha registrado en la FICHA DEL INVENTARIO PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE, donde se hace referencia lo siguiente:

"SECTOR MONUMENTAL AMURALLADO EN CIMA DEL CERRO PELANCO

La cima del Cerro Pelanco en donde está este sector de Yuraj Castillo es un lugar que se eleva sobre los 4000 m. s. n. m. sobre la cuenca alta del valle del río Marañón. Es un lugar estratégico y privilegiado desde donde se puede observar una gran extensión alrededor de la zona. Uno de los flancos de la cima del cerro Pelanco es un acantilado intransitable y está coronado por un grupo de construcciones de piedra, muchas de ellas con planta ortogonal, rodeada por un muro aparentemente defensivo que rodea el perímetro de estas construcciones en la sección menos empinada.

En el interior del sector amurallado se ha observado diversas estructuras, que se describen a continuación.

Una de ellas es una estructura formada por un muro de piedras de color oscuro (comunes en la zona) canteadas y asentadas en mortero de barro escaso. El muro está en la coordenada E 303817 - N 8979987 (en datum PSAD 1956) y muestra una cenefa decorativa horizontal de aproximadamente 50 cm. de ancho, formada por piedras de color blanco (aparentemente calcita) en su parte superior, que está parcialmente afectada por un derrumbe del muro.

Esta construcción forma la parte mejor conservada de un grupo de recintos en el interior de la zona amurallada, entre los que se han identificado otras estructuras de carácter aparentemente funerario, en especial varias chullpas cerca de la estructura descrita. La fotografía muestra dos estructuras de planta cuadrangular, una de ellas en mal estado de conservación, situadas en la coordenada E 303811 - N 8979991, a una altitud de 3,987 m. s. n. m. Una de las cuales muestra un vano de acceso en su fachada este.

En una cota ligeramente inferior y al este de la estructura descrita y asociada a un recinto que tiene muros bajos de piedra hay otra construcción singular en la coordenada E 303826 - N 8980034: se trata de un muro de piedra curvo que muestra pequeñas hornacinas en su lado cóncavo. El propósito de esta edificación es desconocido, pero debe indicarse que se encuentra ubicado en una cota superior y domina un recinto abierto construido con muros bajos de piedra desde cuyo interior es posible apreciar este muro en su totalidad.

En general, el diseño de los recintos de este sector de Yuraj Castillo es recurrente, como el de los otros sitios arqueológicos reconocidos en la comunidad Tactabamba y en la región de Rapayán: recintos grandes abiertos construidos con muros de piedras en cuyo perímetro, en algunos casos ubicados en posiciones opuestas, se encuentran construcciones elevadas, tales como muros y torres, usualmente asentadas sobre terrazas que ocupan la cima o laderas de los cerros.

La cima de la zona monumental de Yuraj Castillo está coronada por un recinto grande, delimitado con muros de piedra y ha sido construido sobre una

explanada en la parte más alta del sitio. Esta especie de plazoleta elevada está a 3996 m. s. n. m. y su centro en la coordenada E 303811 - N 8979935.

La planta de esta construcción es aproximadamente ovalada, con eje longitudinal orientado norte - sur aproximadamente, en cuyo extremo sur existe una construcción masiva que delimita el recinto. Consiste en una construcción de piedra, que muestra dos niveles, en cuyo lado interno se aprecia hasta 5 hornacinas de aproximadamente 1 m. de alto y 80 cm. De ancho. La estructura está parcialmente destruida, pero es posible sugerir una función funeraria y ritual para este recinto.

En el extremo sur de la zona monumental que ocupa la cima del sitio Yuraj Castillo hay otra estructura masiva que se asemeja a las construcciones de sitios más conocidos como el Caserón de Pashas, en Cabana, Ancash, que tienen fachadas similares.

La construcción forma parte del cerco perimétrico del área fortificada de la cima y ocupa el extremo sur de este sector. Consta de varias estructuras menores organizadas alrededor de un torreón principal de piedra. Está en regular estado de conservación, aunque al parecer ha sido objeto de saqueo, que ha afectado la parte más alta del edificio.

La estructura es monumental se encuentra en la coordenada E 303768 - N 8979895 y a 3982 m. s. n. m. y es una estructura de planta cuadrangular, con muros de piedra, que alcanzan una altura de hasta 5 m. La estructura tuvo una especie de cenefa elaborada a base de ménsulas que decoró su parte superior, que están parcialmente conservadas únicamente en la fachada norte del torreón.

Esta construcción es la más grande dentro de la zona arqueológica monumental de Yuraj Castillo. Sin embargo, esta fachada ha colapsado hacia el interior permitiendo apreciar el interior de la edificación, compuesta por un relleno de piedras no consolidado.

En otros sectores de la cima de Yuraj Castillo, en el interior del área amurallada, hemos registrado otras estructuras funerarias de tipo chullpa, ubicadas en la coordenada E 303794 - N 8980048, a 3958 m. s. n. m. en el extremo norte del área, asociadas al muro perimetral del sector amurallado.

Las estructuras funerarias muestran plantas cuadrangulares, con más de un piso y tienen pequeñas ventanas rematadas en dinteles de piedra. El buen estado de conservación de algunas de ellas ha permitido la preservación de las cámaras interiores en las que, sin embargo, no hemos reportado la presencia de materiales arqueológicos de tipo funerario.

SECTOR DE ANDENES EN LADERA DEL CERRO PELANCO

Una considerable extensión del sitio de Yuraj Castillo incluye un conjunto de andenes que ocupan la ladera norte del cerro Pelanco, en una cota inferior colindante con la zona monumental que tiene construcciones de piedra previamente descritas.

Hay dos sectores claramente definidos en cuanto al tipo de construcción y dimensión de los andenes, pero ambos ocupan las laderas al norte del área monumental.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

El primer sector ocupa la ladera más cercana a la cima, muy empinada. En esta sección los andenes son estrechos y alargados y han sido contruidos mediante la excavación parcial y relleno de plataformas en la ladera terrosa del cerro, sin existir muros de contención. Es importante observar que en el conjunto de andenes es irrigado por una acequia que tiene su inicio en un grupo de manantiales ubicados en la ladera sur del cerro Pelanco, en una cota sobre los 3800 m. s. n. m. que conduce el recurso hídrico hacia los andenes, rodeando la falda siguiendo rumbo nordeste a lo largo de la ladera de cerro.

Un segundo sector de andenes ocupa la parte inferior de la misma ladera del cerro. En contraste con la parte más alta, el declive de esta ladera es menos pronunciado, lo que ha permitido la construcción de terrazas mucho más amplias que se van haciendo cada vez más estrechas hacia la parte superior del área.

SECTOR CON PETROGLIFOS

Otro sector importante del sitio Yuraj Castillo está en una cota ligeramente más baja pero cerca al área monumental. Se trata de un área en los extramuros de la zona anterior en donde sobre un muro de contención bajo de aproximadamente 50 metros de longitud que sigue la curva de nivel del cerro hay una piedra de aproximadamente 1 metro cuadrado, de forma algo irregular, con una superficie plana en la que hemos registrado un conjunto de hoyos, cuyo diámetro oscila entre los 8 cm. y 2 cm. Su profundidad es diversa, pero se acerca a los 3 cm. La roca está en la coordenada E 303714- N 8979883, 3967 m. s. n. m".

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

La ubicación del lugar que se hace referencia en el párrafo anterior, corresponde a PSAD 56, pero en el presente documento ha sido actualizado a Coordenadas UTM WGS-84, en la siguiente tabla:

COORDENADAS UTM WGS 84-SITIO ARQUEOLOGICO YURAQ CASTILLO

COMPONENTE	ESTE	NORTE	ALTITUD
MURO	303586	8979617	3985
RECINTOS	303580	8979621	3987
MURO CURVO	303595	8979664	3987
RECINTO GRANDE	303580	8979565	3988
ESTRUCTURA MONUMENTAL	303537	8979525	3989
RECINTO AL INTERIOR DE AREA AMURALLADA	303563	8979678	3989
ANDENES	303254	8979937	3989
PETROGLIFOS	303483	8979513	3989

PERÚ

Ministerio de Cultura

DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE
CULTURA ANCASH

DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE
CULTURA ANCASH

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 53. Vista de la arquitectura monumental del Sitio Arqueológico Yuraj Castillo, en el Distrito de Rapayan, Provincia de Huari en la Región Ancash (Tomado de la Ficha de Registro Fotográfico/INC).

Fig. 54. Vista panorámica donde se observa los andenes en la parte baja del Sitio Arqueológico Yuraj Castillo y en la parte superior izquierda, se registró un petroglifo. Nótese los círculos en el soporte de piedra (Tomado de la Ficha de Registro Fotográfico/INC).

- 9. De la Inspección al Sitio Arqueológico Yuraj Castillo.** – En la inspección se ha registrado una construcción de carácter monumental en la cima de un flanco rocoso, con un eje de orientación de Norte a Sur. Teniendo como límites; hacia el Norte, con la parte media del mismo cerro, en el lado Sur, con una abrupta quebrada, el límite Este, se observa el flanco vertical (del promontorio rocoso y en el lado Oeste, limita con una serie de andenería que se extiende desde la parte media superior hacia la sección baja.

La arquitectura se caracteriza por una construcción monumental elaborada en piedra, de grandes dimensiones y que se encuentran rodeada por un extenso muro perimetral, con una disposición irregular. En la parte superior del sitio arqueológico, se encuentra dominado por dos construcciones; una de forma rectangular alargada (orientado Norte a Sur), y la segunda construcción de forma cuadrangular (eje Este a Oeste).

En el lado Sur, en relación a las dos construcciones se ha registrado algunos muros que definen algunos recintos de forma rectangular y cuadrangular, que debe corresponder a una arquitectura menor en el interior de la parte amurallada en el sitio arqueológico. En el lado Norte, al parecer se puede observar, otras edificaciones que deben corresponder con algún tipo de construcción funeraria (posibles chullpas), muchas de las cuales se encuentran en mal estado de conservación y sin evidencia de material cultural en el lugar (ajuar funerario).

En cuanto a las características formales en sus construcciones, se asemejan a muchas de las edificaciones que se ha registrado en las cercanías de la Comunidad Campesina de Tactabamba. Las edificaciones realizadas en los lugares, estratégicamente seleccionados, previamente se acondiciona con la construcción de una serie de plataformas, las cuales varían, se superponen y el

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"*

común denominador; siempre es la presencia de los "Torreones" y los espacios amurallados. Al menos en los lugares con una arquitectura del tipo monumental, es recurrente.

En el caso de la formalidad de la construcción, se utilizan piedra facetada a manera de lajas, como material predomina en las edificaciones, que definen muros doble cara, muros simples, muros de contención entre otros. Consolidando una arquitectura de forma cuadrangular y rectangular; que corresponde a recintos, también a posibles almacenes y edificaciones funerarias (chullpas). En la elaboración de la mampostería de los muros, se utilizó piedra a manera de lajas, con la inclusión masiva de pachillas que fueron unidas con mortero de barro, conformando hiladas horizontales, pero en muchos de casos, también se ha documentado hiladas irregulares.

En cuanto al estado de conservación del sitio arqueológico Yuraq Castillo, es regular, considerando las condiciones ambientales en el lugar. Donde las fuertes precipitaciones, temperatura y viento, han generad que, de forma paulatina, muchas secciones de la mampostería de los muros de los diferentes componentes arquitectónicos, colapsen. Otro aspecto que se debe resaltar y que se encuentra relacionado con el estado de conservación, corresponde a la forma de las construcciones, es decir, al utilizar la disposición de las piedras a manera de lajas y sobre todo por incluir en la parte baja y media inferior, bloques de medianas dimensiones, conforme se pierde el mortero de barro, se ha registrado que se origina grandes fisuras, que se extienden hasta la parte superior de la edificación y provoca el colapso de los muros.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 55. Vista Satelital del Sitio Arqueológico Yuraq Castillo. Nótese la disposición de la arquitectura delimitada por un conjunto de muros perimétricos (Tomado de Google Earth 2022).

Fig. 56. Vista aérea del Sitio Arqueológico Yuraq Castillo, donde se observa la arquitectura monumental, rodeado por muros perimetrales.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 57. Vista aérea del Sitio Arqueológico Yuraq Castillo, donde se visualiza parte de la arquitectura hacia el lado Sur.

Fig. 58. Vista panorámica donde se observa un muro de piedra de enormes proporciones hacia el lado Sur-Oeste del Sitio Arqueológico Yuraq Castillo.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 59. Vista panorámica del equipo de la DDC Ancash, realizando el registro de los componentes arquitectónicos del Sitio Arqueológico Yuraq Castillo.

Fig. 60. Vista panorámica de otro muro de piedra de considerables dimensiones. Nótese que, en la parte superior, se han incluido fragmentos de cuarzo lechoso, como parte de la mampostería, se orienta hacia el Norte, con un eje de Este a Oeste.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 61. Vista en detalle del muro de piedra con incrustaciones de cuarzo lechoso en la parte superior de la mampostería misma.

CRONOLOGIA. – En los trabajos de Mantha y Malca, 2017; mencionan que partir de las recolecciones de cerámica, se puede establecer una cronología relativa, en el caso de Rapayan, esto se basa en una comparación del aporte de Catherine Rosemberg, quien estableció una tipología y cronología en la cerámica, basada en el examen de sus pastas, superficies, formas y decoraciones, permitiéndole identificar 04 tipos básicos de alfares para el valle de Tantomayo. Tenemos el **Tipo A** (Rouge estampe), predominando el color rojo, naranja, beige o marrón (Rosemberg 1982: 131-132), con un subtipo (A-1), cuyas características son adornos plásticos hechos círculos estampados y yuxtapuestos situados en la intersección del cuerpo y cuello en los recipientes o cantaros. En el Callejón de Conchucos y Callejón de Huaylas, se le conoce como "Estilo Aquillpo" (Ibarra 2003:318-320); Lau 2004). El **Tipo B: Marrón Mica**, está representado por pequeñas jarras cuencos y tazas de color marrón con superficies brillantes, producto de la inclusión de mica. El **Tipo C. Pariash**, representa un estilo local de influencia incaica y con correspondencia al Horizonte Tardío. En el caso de los tres tipos anteriormente descritos pertenecen Periodo Intermedio Tardío u Horizonte Tardío. El **Tipo D: Piruru** con cuatro subfases, relacionado de la secuencia Pirwa y corresponde a la cronología más temprana, entre el Periodo Inicial (2000 a 800 a.C.) y el Horizonte Temprano (800 al 200 a. C.).

En el mismo artículo (Mantha y Malca, 2017-121-122), (...) *partir de sus excavaciones (vivienda 15-Area II), se tendría una evidencia de una ocupación temprana para el Periodo Inicial (2000 a 800 a.C.), con un tipo común en la*

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

cerámica (olla sin cuellos paleteada). No se tiene evidencia, pero a manera de hipótesis se propone que para el **Horizonte Temprano (800 a 200 a.C.)**, los cuencos y ollas sin cuellos pulidos, podrían tener una proximidad con el fenómeno Chavín, pero aún no se tiene evidencia de la ocupación para este tiempo. En el **Periodo Intermedio Tardío (200 a.C. a 600 d.C.)**, como evidencia en Rapayan se tiene cerámica con engobe (rojo sobre crema, blanco/naranja, así como rojo sobre negro sobre blanco. En el **Horizonte Medio (600 a 1000 d.C.)**, no se tiene evidencia (en cerámica como indicador), debido a que no se ha registrado materia, relacionado con el estilo Huari. En el caso del **Periodo Intermedio Tardío (100 a 1450 d.C.)**, como un indicador en la cerámica, tiene como características que es doméstica, gruesa y de colores marrón, beige o rojo oscuro, relacionado con el Tantamayo A (rojo estampado) y Aquillpo y cuyos elementos más representativos son: cantaros cuyo cuello presenta una o más hileras de círculos incrustados en su circunferencia. Finalmente, durante el **Horizonte Tardío (1450 a 1532 a.C.)**, teniendo como características para el estilo incaico, una arquitectura de grandes dimensiones y de forma rectangular, el estilo de la cerámica, caracterizado por los golletes de los aribalos, algunos de producción local. Otro aspecto corresponde al registro de una fuente o baño de estilo inca, confirmando su construcción para el periodo descrito en cuestión (...).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 62. Arriba: bordes de cerámica (cántaro y ollas) de tipo A Tantamayo rojo estampado (estructura 15, nivel 3). Abajo: fragmentos de cerámica Aquillpo o Tantamayo subtipo A-1 (colección de superficie) (fotos: Alexis Mantha y Hernando Malca Cardoza). Nótese que la cerámica superior e inferior correspondería a Periodo Intermedio Tardío u Horizonte Tardío.

Fig. 63. Izquierda: fragmentos de cuencos y ollas sin cuello, pulidos, nivel 7, estructura 15, Área II. Derecha: fragmentos con pintura roja encima de colores crema o naranja, nivel 6, estructura 15, área II (Foto: Tomado Malca Cardozo)-
Correspondiendo su cronología al Periodo Intermedio Tardío u Horizonte Tardío.

Fig. 64. Bordes de aribalos incaicos (colección de superficie) (Foto Alexis Mantha). Nótese que son parte de los referentes de la ocupación incaica (la cerámica), así como el reporte de una arquitectura y baños de filiación incaica.

10. Componentes Arquitectónicos, una Aproximación al Entendimiento Social.

– Para tener un entendimiento social de la materialidad y referenciadas por otros grupos que tiene importancia en escrudiñar, un pasado no solo, como un espacio geográfico específico, sino de un entorno y saber. Para conocer cuáles fueron los cambios que condicionaron este nuevo aspecto social. Nos remitiremos, a la materialidad que ha perdurado a atreves del tiempo, nos referimos a las construcciones de diversos tipos que se han registrado alrededor de la jurisdicción de la Comunidad Campesina de Tactabamba, del distrito de Rapayan, provincia de Huari en la Región Ancash.

Los autores Mantha y Malca (2017), proponen para el Sitio Arqueológico de Rapayan, una división en cuatro áreas, que están claramente identificables:

Área I.- Se ubica en el lado Este, aproximadamente a 200 m sobre el río Marañón a 2600 msnm. Como características de la arquitectura, se identifica "Chullpa del Tipo B", en la frontera oriental del Área I de Rapayan. Como características tiene un techo a doble agua, con un acabado fino en las piedras.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 65. Chullpa del Tipo B, área I de Rapayan (Tomado de Mantha y Malca 2017),

Otras de las características del Área I, corresponde al tipo de acondicionamiento funerario, que consiste en una gruta o cueva de difícil acceso y que se depositaban los cuerpos embalsamados de los ancestros (creencia en los mallquis). Asimismo, los autores hacen referencia que de este tipo (Área I), se han estudiado un total de 24 viviendas.

Fig. 66. Fachada principal en punta de una vivienda, sector I de Rapayan (Tomado de Mantha y Malca 2017).

El área II.- Los autores Mantha y Malca (2017), mencionan *“como las otras tres áreas empiezan al este, en la parte baja, donde existen una serie de terrazas vacías con excepción de muros de contenciones. Después de estas terrazas, subiendo al oeste, aparecen varias pequeñas estructuras funerarias (chullpas) en forma aisladas que marcan el inicio oriental de cada área. Más arriba, al oeste, se ubica la concentración máxima de estructuras de cada área que incluye terrazas, muros de contenciones, viviendas, chullpas, depósitos y galerías. Finalmente, cada área termina, en su parte superior (oeste), con uno o dos edificios de varios pisos. Estos últimos son directamente o estrechamente asociados a una o varias murallas que bajan la cresta de sur a norte”*. También reportan en este sector Chullpa del Tipo A (de plano rectangular, con acceso hacia el Este, con accesos pequeños mirando al Norte, techo plano y abombado, hecho de lajas de piedra blanca y presentan uno o dos desniveles. Se ha identificado 11 chullpas de este tipo.

En cuanto a las viviendas, se encuentran aglutinadas, hacia la cresta del cerro y se le adiciona terrazas, maximizan el ahorro del espacio y no tienen patios asociados. Con medidas promedio de 6.27 m de largo, 5.15 m de ancho y las

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

paredes mejor conservadas alcanzan los 0.46 m, de forma rectangular y con una sola división a su interior.

Fig. 67. Chullpa del A, Área II de Rapayan (Tomado de Mantha y Malca 2017).

Fig. 68. Vista de los nichos funerarios en ambos lados del muro de subdivisión de una vivienda, en área II de Rapayan. Las piedras que le sellaban fueron arrancadas (Tomado de Mantha y Malca 2017).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 69. Vista en el lado izquierdo de Edificio de cinco pisos y en el lado derecho, se observa el Perfil ilustrado de la técnica de construcción de una galería, del Sector II de Rapayan (Tomado de Mantha y Malca 2017).

El área III.- Mantha y Malca (2017), describen que, de las 141 viviendas analizadas, 19 corresponden al Area III. Las medidas de las viviendas son de 6.23 m de largo, 2.43 m de ancho, no se evidencia una altura tangible, ni tampoco en la calidad de los pisos. Otras características, se menciona que se ha documentado al menos dos viviendas con una subdivisión, y otras dos viviendas más, que ocupan una extensión de 33.26 m² cada una.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 70. Repisa ubicada en la esquina interior de una vivienda, área III de Rapayan (Tomado de Mantha y Malca 2017).

El área IV.- Los autores Mantha y Malca (2017), describe que este sector se ubica al extremo Oeste de la cresta a 3500 m. de altitud. En este lugar, también hacen referencia de Chullpa Tipo C, que presenta frisos encima de las dos entradas. Con una medida de 4.86 m de largo, 2.06 de ancho y 3.14 de alto. De las 141 viviendas, estudiadas, 26 corresponden al Area IV. Con división interna, de las viviendas se ha registrado (dos) estructuras. La extensión de las edificaciones tiene entre 55 m² a 61 m² y las medidas aproximadas de las construcciones son 5.45 m de largo, 2.64 m de ancho, 9.78 m de altura y cuatro pisos; también describen de una muralla, en este lugar, que se extiende por más de 200 m y se caracteriza por la utilización de piedras perfectamente yuxtapuestas y pulidas, sugieren que no se proyectaban anteriormente más abajo de la ladera norte, pero retirada ligeramente del torreón

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 71. Chullpa de Tipo D, Area IV de Rapayan (Tomado de Mantha y Malca 2017).

Fig. 72. Dibujo de elevación de la tumba en el sector de Chaupis de Rapayan (Tomado de Mantha y Malca 2017).

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 73. Vista de los nichos intactos del muro de subdivisión de una vivienda Area IV (Tomado de Mantha y Malca 2017).

Fig. 74. Muro del fondo en piñón de una vivienda, sector IV de Rapayan (Tomado de Mantha y Malca 2017).

11. Comparación del Sitio Arqueológico de Rapayan y los Tactabamba. –

La Arquitectura. – En la imagen N° 75, se puede observar la forma de la construcción de una galería abovedada, que fue registrada en el sector III, de Rapayan. En el Sitio Arqueológico de Rapayan I Sector A, donde se puede observar, la similitud en la disposición de la mampostería, especialmente de uso de una piedra alargada, para definir el dintel que conforma el acceso. Otras de las características, corresponde a la forma abovedada de la mismo, con una ligera inclinación de la misma, para tener es carácter irregular, pero se debe resaltar que este tipo de estructuras, solo se ha registrado en construcciones de carácter monumental y con el adicionamiento de más recintos.

Asimismo, como ya se ha manifestado en el presente informe, los sitios arqueológicos de Rapayan y los documentados en la jurisdicción de la Comunidad de Tactabamba, tienen cierta similitud en el uso de los bloques de piedras, cortados a manera de lajas, con un predominio en su forma alargada, colocando muchas veces la cara plana hacia el lado exterior del paramento, y con el uso de mortero de barro, especialmente el de predominio de color marrón, en varias tonalidades (claro, medio y oscuro).

Otra de las formas constructivas, que se hace referencia son las edificaciones, a **manera de torreón**, que tiene una mayor extensión en su verticalidad, a diferencia de su horizontalidad. Estos edificios de "Planta Vertical Alargada", a pesar de sus dimensiones, los constructores, no hicieron usos de bloques de piedra de grandes dimensiones en la base, muchas veces, los primeros elementos pétreos colocados en estas secciones, son más pequeños a los insertados en la parte media o superior. Asimismo, por el tamaño "vertical", que pueden alcanzar hasta los cinco niveles, esto genera una fuerte carga estructural y de resistencia en la parte media; evidencia de eso lo podemos notar, que, con la pérdida de los primeros bloques de piedra, se genera una gran fisura que se direcciona de forma irregular por toda la parte central de la edificación (Fig. 76).

Otras de las formas en la construcción de estas edificaciones monumentales, corresponden, fue a que se acondicionara el espacio en donde realizarlo, es decir, debido a la irregularidad de la geo-topografía del distrito (Rapayan y la Comunidad Campesina de Tactabamba); se niveló mediante la edificación de plataformas y en algunos casos, siendo necesario hasta la superposición de las mismas. Pero como se hizo referencia, en la anterior descripción, la forma de la colocación de los bloques de piedra, predominó la distribución de elementos pétreos pequeños en la parte baja y esto no brindo una adecuada estabilidad estructural a la misma, cuando se perdía el portero de barro, como consecuencia de las precipitaciones generado por las condiciones ambientales, generando que mucha sección del paramento terminase colapsando.

En el caso de las Chullpas, Mantha y Malca (2017), hace referencia de haber registrados varias formas de estas construcciones funerarias y las agrupa en el Tipo A, B, C y D. En el caso de edificaciones (funerarias), en la jurisdicción de la Comunidad Campesina de Tactabamba, solo se ha documentado una Chullpa

(Casacancha I), bien conservada y debe corresponde al Tipo D. La formalidad de la edificación funeraria, radica en la disposición del aparejo y en los accesos, teniendo cierta similitud, con una Chullpa, ya registrada por el Dr. Bebel Ibarra (2004). Pero también se debe resaltar que el uso de los bloques de piedra, tienen similar forma y distribución en la mampostería, con otras edificaciones anteriormente descritas, es decir, ubican los elementos pétreos de menores dimensiones en la parte baja, a diferencia que, en la parte media y superior, los bloques (de piedra), son más grandes (Fig. 77).

Fig. 75. Lado Izquierdo, se observa la forma de una galería del Sector II de Rapayan y en el lado derecho, se documenta una galería en el Sitio Arqueológico Rapayan I Sector A.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Fig. 76. Vista de Edificio de cinco pisos en el Sector II de Rapayan (lado izquierdo) y en el Cóndor Rumi (lado derecho).

Fig. 77. Vista de la Chullpa Tipo D, registrado en Cashacancha I (lado izquierdo) y La chullpa documentado por el Dr. Bebel Ibarra en el 2004 en Chaupis (lado derecho).

13. Estado de Conservación de la Arquitectura de los Sitios Arqueológicos ubicados en la jurisdicción de la Comunidad Campesina de Tactabamba. –

En relación al estado de conservación de estos lugares, se puede precisar lo siguiente:

- a) **El Sitio Arqueológico Rapayan 1 Sector A y Sector B.**- Las estructuras se encuentran afectadas por la alta cantidad de material vegetal en casi todas sus áreas, esto posiblemente se debe a que las condiciones ambientales, son propicias para su desarrollo. Asimismo, considerando que no se ha realizado trabajos de desbroce en dichas áreas, es muy probable que este impacto siga generando una afectación directa sobre la arquitectura. Otro aspecto a considerar corresponde que las estructuras han sido saqueadas a través del tiempo, esto se ha observado pozos de huaqueo y sobre todo en la arquitectura funeraria; donde se ha retirado todo el material que contenía, evidenciados, solo algunos fragmentos óseos y otros. Es importante acotar que, por la forma de las construcciones, es decir el uso de piedra cortada a manera de laja, asimismo, considerando que el sistema constructivo, colocan piedras de menores dimensiones en la base y de mayores dimensiones en la parte media y alta, esto genera una inestabilidad estructural, con la pérdida del mortero de barro, generando una alta carga en la resistencia de la mampostería.
- b) **El Sitio Arqueológico de Mucapampa-Cashapampa.** – Este sitio arqueológico, está conformado por varios lugares que tienen evidencia arqueológica, en su gran mayoría de carácter monumental. En el caso **Habaspampa**, si bien no se ha registrado, durante la prospección arqueológica, realizado por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ancash, pero se presume que debe tener las mismas características en la conservación que las descritas anteriormente.

En área de **Cóndor Rumi**, el estado de conservación es muy malo esto debido a que la arquitectura principal que se conserva y que corresponde a un "Torreón", solo se observa menos de la mitad de su mampostería, esto se debe a la pérdida de los bloques de piedra, posiblemente generado por la disgregación de los morteros de barro. En cuanto a las construcciones menores, como recintos y otros, se encuentran impactado por la pérdida del mortero de barro y huaqueo. Pero principalmente, la afectación en la mayor parte en las edificaciones, corresponde principalmente a la presencia de la vegetación que se da en el lugar y cuyas raíces, dependiendo del tipo de arbustos, puede generar alteración negativa en la arquitectura.

En **Ruiro Castillo**, predomina la arquitectura monumental "Vertical Alargada", sobre algunas plataformas superpuestas. En este lugar, se evidencia que la arquitectura, no tiene mucha carga en la vegetación que lo rodea, probablemente, esto se deba a que, al estar en mayor altitud, tiene una menor espesura y solo predomina la presencia del Ichu. Pero la causa principal del colapso de mampostería, corresponde a las condiciones ambientales, especialmente, las fuertes precipitaciones que ocurre entre los meses de diciembre hasta abril; esto genera que los morteros de barro se disgreguen y por la presión de los bloques de piedra de mayores dimensiones, terminan colapsando grandes secciones.

En el caso de **Cashacancha I**, se ha identificado arquitectura funeraria, residencial como recintos cuadrangulares, rectangulares, asimismo algunos son circulares y otros componentes arquitectónicos, corresponden a terrazas. Toda esta arquitectura, se encuentra afectada por la presencia de vegetación, así como el uso de áreas agrícolas (chacras), en algunas secciones y también se ha identificado que hay una degradación en el mortero de barro, lo cual genera que los bloques de piedra que conforman los muros, terminen colapsando. Esto también está relacionado, con las condiciones ambientales, especialmente las precipitaciones.

Los lugares como **Cashacancha II y Huallu Castillo**, no se ha realizado el registro durante esta prospección arqueológica, pero si se ha podido referencia de sus características, a partir de la información recolectada en el SIDGA, plataforma del Ministerio de Cultura. Según, las imágenes que se observó en el expediente técnico, se puede mencionar que tiene la misma problemática, es decir, con un crecimiento exponencial de la vegetación en sus áreas, así como la pérdida del mortero de barro y como consecuencia, el colapso de grandes secciones del paramento.

En **Monte Castillo**, se caracteriza por tener una distribución en la arquitectura de mayores dimensiones, asimismo de estas asociado con plataformas, recintos y una sección de la "Arquitectura Vertical Alargada". Por su ubicación, en el espolón en la parte media del cerro, se presume que la orientación de los vientos debe contribuir a la erosión de los bloques de piedra y las condiciones ambientales, especialmente las precipitaciones, contribuyen a la pérdida del mortero de asiento y por consecuente, el colapso de grandes secciones del paramento, especialmente del "torreón". Finalmente, se resalta que la característica constructiva de los muros, al ser habilitados con bloques de piedra a manera de laja y habiendo colocados, dichos elementos pétreos de menores dimensiones adheridos en la parte bajan y los de mayor tamaño, en la parte media y alta. Esto ha contribuido a una falta de estabilidad en la mampostería, generando su colapso al tener pérdida de los morteros de barro.

En **Chaupi Castillo**, se ha observado que la arquitectura está representada por la edificación denominada "Torreón", que se caracteriza por ser de forma "Vertical Alargada", construido sobre un terreno irregular que ha sido aterrizados y con algunos muros perimetrales que restringen sus acceso. En cuanto a la conservación de su arquitectura, se puede mencionar que se utiliza bloques de piedra en forma de lajas, unidos con mortero de barro, pero como se ha descrito en el párrafo anterior, al colocar las piedras de menor dimensión en la parte baja y con la pérdida (del mortero de junta); esto genera una gran fractura en el paramento, especialmente en la parte central. Asimismo, se ha identificado que las condiciones ambientales, especialmente las precipitaciones, que tiene como consecuencia que se disgreguen los morteros de junta.

En **Mata Castillo**, corresponde a una arquitectura definida por dos "Torreones", que se delimita una estructura cuadrangular alargada y que une a ambos (torreones), y en el interior se ha registrado varios recintos de forma cuadrangular y rectangular. Estas construcciones se ubican en la parte más alta de cerro y es muy probable que los fuertes vientos y las precipitaciones (condiciones ambientales), hayan contribuido a su deterioro. También se ha registrado que algunas secciones de los muros han sido desmontados y acondicionados a manera de corralones para la crianza de ganado en la zona. Aunque de menor influencia, la vegetación, especialmente el ichu, tiene una presencia invasiva en el lugar.

- c) **El Sitio Arqueológico Yuraq Castillo.** – Las construcciones están diseminadas en la cima del cerro, con una ubicación predominante y de control sobre el valle. La arquitectura predomina el uso de bloques de piedra a manera de laja y unida con mortero de barro, pero como se ha mencionado anteriormente, al colocar las piedras de menores dimensiones en la parte baja y las de mayores tamaños en la parte media, así como en la cima; esto genera una alta carga de resistencia al disgregarse el mortero de asiento como consecuencia de los fuertes vientos y por las precipitaciones. Teniendo como evidencia de esta hipótesis, que grandes secciones de los muros, tienen una gran fisura y desprendimiento de los bloques de piedra en la mampostería misma. Otro aspecto que ha generado el deterioro en la arquitectura, corresponde al huaqueo que se ha registrado en el lugar, siendo muy probable que el saqueo de la evidencia arqueológica, hayan desmontado grandes secciones de los componentes arquitectónicos. Finalmente, la presencia de la vegetación es muy invasiva, especialmente el ichu.

III. Conclusiones

- ✓ Se ha registrado en la jurisdicción de la Comunidad Campesina de Tactabamba, la mayor parte de los Sitio Arqueológico de Mucapampa-Cashacancha, que está conformado por los lugares denominados; Cónдор-Rumi, Ruiro Castillo, Cashacancha I, Cashacancha II, Huallu Castillo, Monte Castillo, Chaupi Castillo y Habaspampa; así como el Sitio Arqueológico de Mata Castillo y el Paisaje Cultural Arqueológico Yuraq Castillo y se referencia en el Sistema de Información Geográfica de Arqueología. En el caso del Sitio Arqueológico Rapayan 1 (Sector A) y Rapayan 1 (Sector B), si bien se encuentran en el SIDGA, al parecer aún se encuentran en proceso de culminación los expedientes técnicos.
- ✓ El Sitio Arqueológico de Mucapampa-Cashacancha (Cónдор-Rumi, Ruiro Castillo, Cashacancha I, Cashacancha II, Huallu Castillo, Monte Castillo, Chaupi Castillo y Habaspampa); así como el Sitio Arqueológico de Mata Castillo y el Paisaje Cultural Arqueológico Yuraq Castillo, se encuentran declarados como Patrimonio Cultural de la Nación, mediante Resolución Directoral Nacional N° 737/INC, con fecha del 17 de mayo de 2005.
- ✓ No se ha reportado trabajos de investigación y conservación arqueológica, en los sitios arqueológicos de la jurisdicción en la Comunidad Campesina de Tactabamba, por lo tanto, no se puede establecer una cronología; pero si se ha reportado excavaciones arqueológicas en el sitio de Chaupis, ubicado en el lado Sur, en relación con el distrito del mismo nombre. Por las características y semejanzas en la disposición de la arquitectura y en la ubicación misma, se toma los trabajos de Mantha y Malca (2017), proponiendo que los sitios registrado, tendrían una ocupación desde el Horizonte Temprano (800 a 200 a.C.), hasta el Horizonte Tardío (150 a 1532 a.C.).
- ✓ La forma de las construcciones que predomina son los denominados "Torreones", que se ubican principalmente en las laderas de los flancos rocosos y que fueron edificados desde la parte media y hasta. Otras edificaciones son de planta rectangular, cuadrangular, circulares que definen recintos y posiblemente depósitos; también se ha registrado arquitectura funeraria, como chullpas y otras que, por su estado de conservación, no se ha podido definir su patrón constructivo y también se ha identificado grandes plataformas y muros perimetrales, así como una sola evidencia de una zanja que tiene un muro perimetral que se direcciona en forma paralela, probablemente de forma defensiva.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

- ✓ En cuanto al uso de los materiales y técnicas constructivas, se hace mención que utilizan en forma masiva los bloques de piedra a manera de laja, colocados de forma horizontal, con la cara plana hacia el lado exterior, unidos con mortero de barro que definen hiladas horizontales e irregulares. En el caso de los muros son: doble cara, contención, estructurales y otros; pero en la forma misma, se ha identificado que la forma de la mampostería, se utiliza bloques de piedra de menor tamaño en la base y de mayor dimensión en la parte media y alta, generando una falla en la estructura cuando se llega a perder el mortero de barro, como consecuencia de las precipitaciones y fuertes vientos.
- ✓ Como se ha mencionado en el párrafo anterior, a tener esta forma y disposición en la construcción y al ser impactado de forma negativa por las condiciones ambientales (viento y precipitaciones); y con la pérdida del mortero de barro, esto genera que una sobre carga en la resistencia y verticalidad de la mampostería, teniendo como consecuencia grandes fisuras en la parte baja, media y alta de la edificación. Finalmente, al tener estas condiciones la arquitectura y expuesto a las precipitaciones, viento, cambio abrupto de temperatura, llega a colapsar grandes secciones de los muros.
- ✓ El estado de conservación en general de la mayor parte de la arquitectura de los sitios arqueológicos de la jurisdicción de la Comunidad Campesina de Tactabamba, es mala, debido a factores como precipitaciones, viento, vegetación invasiva, huaqueo, uso de áreas como terrenos agrícolas, desmontaje de los bloques de piedra y construcción de corrales y otros.
- ✓ Los expedientes técnicos de los sitios arqueológicos de la jurisdicción de la Comunidad Campesina de Tactabamba, que fueron aprobados mediante la RDN N° 737/INC (17-05-2006), se remite como archivos adjuntos por el Sistema de Gestión Documental del Ministerio de Cultura.

IV. Recomendaciones

- ✓ Promover la investigación en los sitios arqueológicos de la Comunidad de Tactabamba, con la finalidad de recabar la historia social del lugar y que contribuya en el entendimiento de los grupos y/o cultura que se asentaron en este espacio geográfico.
- ✓ Coordinar entre el Ministerio de Cultura y la Municipalidad Distrital de Rapayan, para una pronta intervención con trabajos de Investigación, Conservación y Puesta en Valor de los sitios arqueológicos de la

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Comunidad de Tactabamba, con la finalidad de minimizar su afectación y preservar la evidencia material de este lugar.

- ✓ Colocar los muros de señalización y los hitos de delimitación de las poligonales de los sitios arqueológicos de la Comunidad de Tactabamba, que se encuentra declarado como Patrimonio Cultural de la Nación, según la Resolución Directoral Nacional N° 737/INC, con fecha del 17 de mayo del 2006.

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

Amat Olazabal, Hernán 1971 «Informe preliminar de exploraciones arqueológicas PAEA» En: Arqueología y Sociedad, n° 5. pp. 36-56. Museo de Arqueología y Etnología U.N.M.S.M. Lima.

1976b - «Estudios Arqueológicos en la Cuenca del Río del Mosna y en el Alto Marañón». En: Actas del LI Congreso Internacional de Americanistas. 532 – 546. Tomo III; México.

1980 - Los Yaros Destruyores del Imperio Wari. En: Actas del III Congreso del Hombre y la Cultura Andina. Tomo II; Lima.

Ibarra, Bebel

1999 Investigaciones arqueológicas en el Alto Marañón (Provincia de Huarí-Ancash). Boletín del Museo de Arqueología y Antropología, Universidad Mayor de San Marcos:6–12.

2003 Arqueología del valle del Puchca: economía, cosmovisión y secuencia estilística. En: Ibarra, Bebel (ed.): Arqueología de la sierra de Ancash: propuestas y perspectivas. Lima: Instituto Cultural Runa, 296-330.

Inghan, John

2019. Sitios Yarowilca del Alto Marañón, Perú - Imágenes de visitas realizadas en 1996 y 2015 a 2018. Publicación independiente, pp. 227.

Lau, George

2004 The Recuay culture of Peru's north-central Highlands: A reappraisal of chronology and its implications. Journal of Field Archaeology 29(1-2): 177-202.

Mantha, Alexis; Malca Cardoza, Hernando

2004 - «El sitio de Rapayán y su diversidad arquitectónica durante los períodos tardíos». En: Arqueología de la Sierra de Ancash, segunda edición. 467-488. Bebel Ibarra Editor. Instituto Cultural Rvna; Lima.

PERÚ

Ministerio de Cultura

DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE
CULTURA ANCASH

DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE
CULTURA ANCASH

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"*

2017. Excavaciones en el complejo arqueológico de Rapayán (Ancash, Perú): Resultados e interpretaciones Indiana, vol. 34, núm. 1, 2017, -Junio, pp. 95-127
Ibero-Amerikanisches Institut Preußischer Kulturbesitz Alemania

Pulgar Vidal, J.

n.d Geografía del Perú: Las Ocho Regiones del Perú. Textos Universitarios, Lima.

Rozenberg, Catherine

1982 Le matériel archéologique de Piruru II: La collection de Louis Girault. Bulletin de l'Institut Français d'Études Andines 11(3-4): 115-141.

Thompson, Donald

1980 «The Precolombian and Colonial Heritage of Rapayan». En: Archaeology, V.33 No. 2: 44-51.

Zavala, Bilberto; Vilchez Mata, Manuel

2012. Informe Técnico N° A6618 "Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico-INGEMM